

CHIESA E REGNO DI DIO: PER RECUPERARE IL SENSO DELL'ORIENTAMENTO

*... per viscera misericordiae Dei nostri,
in quibus visitavit nos oriens ex alto;
illuminare his qui in tenebris et in umbra mortis sedent,
ad dirigendos pedes nostros in viam pacis
(Lc 1,78-79)*

1

È un luogo comune parlare oggi di smarrimento. Il sogno del progresso, che ha alimentato i traguardi della società industriale e poi di quella tecnologica, ha lasciato spazio a una devastazione dell'uomo pari alla devastazione del pianeta, sempre più sfigurato e ostile a chi ha preteso di dominarlo. L'esito della modernità è certamente la perdita di ogni certezza: l'*Übermensch* che può fare a meno di Dio e non ha bisogno di dogmi e di chiese, ha sfidato il limite, è uscito in mare aperto con la sua piccola barca e si è trovato solo, nella sfida inutile di fare il giro del mondo e ritrovarsi al punto di partenza, sempre con le stesse domande e con un vuoto di senso più vasto del mare che ha solcato.

Di fronte a questa situazione, molti hanno interpretato e continuano a interpretare il ritorno del sacro o, più vagamente, la domanda spirituale, come il segnale di una ritrovata capacità di rientrare in se stesso – come il figlio minore della parabola¹ – che prelude il ritorno a casa, il recupero del rapporto con Dio, il desiderio dell'abbraccio che riscatta il passato e consegna una nuova vita. Ma non è più il Dio cristiano ad essere cercato, né è detto che sia un dio quello che si cerca: lo spirituale dell'uomo contemporaneo è – paradossalmente – una proiezione di sé non in un dio, come diceva Feuerbach², ma in una immagine compiuta di sé, raggiunta attraverso una sequenza più o meno reiterata di reincarnazioni che liberano dalle scorie un essere umano che si pretende costruttore della propria salvezza.

Sono altri i maestri che l'uomo contemporaneo cerca, quelli che lo blandiscono, lo confermano, che alimentano il suo bisogno di sicurezza e non domandano sforzo, disciplina interiore, il coraggio delle scelte. Né il futuro sembra riservare un cambio di rotta, se le giovani generazioni crescono nella pretesa – mai smentita – di poter

¹ Cfr. Lc 15,17.

² L. FEUERBACH, *Das Wesen des Christentum*, Leipzig 1841 [trad. it.: *L'essenza del cristianesimo*, Milano 1994].

soddisfare, sempre e comunque, ogni bisogno. Con un mondo pronto non solo a soddisfarli, ma a creare altri bisogni che moltiplicano le dipendenze e rendono l'umanità infantile. Costretto al chiuso del villaggio globale, dove il mondo ripete sempre se stesso all'infinito, in una rifrazione di specchi che rimandano solo immagini di un'umanità bella e vincente, l'uomo ha perso non solo il senso critico, ma la stessa capacità percettiva, l'istinto della verità, il senso dell'orientamento nella vita.

Nel cammino della storia, che sta conoscendo un trapasso epocale, anche questo momento avrà un senso. Ma nel frattempo generazioni intere rischiano di essere espropriate del proprio futuro; di smarrirsi nei boschi di cemento della società globale; di perdere completamente la rotta, come gli uccelli migratori sbandati dalle mutazioni climatiche, o le balene che finiscono spiaggiate perché il loro sistema di orientamento è compromesso dalle onde elettromagnetiche.

Né è detto che ci sia chi si dolga di un simile stato di cose, o che, constatando lo smarrimento, voglia offrire soccorso; potrebbe addirittura cancellare i segnali indicatori, o moltiplicare i segnali di depistaggio, per speculare a mani libere sul dolore e le difficoltà di chi, posto in stato di bisogno e quindi di debolezza, è trasformato in oggetto.

Una situazione del genere pone alla Chiesa una sfida decisiva: che ne sia richiesta o meno, la comunità di salvezza, se è tale, deve poter indicare o, più umilmente, deve sapere dove andare e porsi in cammino, in un rinnovato esodo verso la piena e definitiva comunione con Dio, compimento della storia. Come a dire che la situazione presente costituisce un'opportunità straordinaria – un *kairos* – per realizzare una presenza significativa dei credenti nel mondo odierno, bisognoso di Vangelo non meno dei tempi passati.

2

Come può la Chiesa rispondere a questa sfida?

Si possono studiare piani, stilare programmi, attivare strategie; ma in radice la sfida non sta nelle cose da fare, ma nel modo di essere – di esserci – nella storia, mostrando la differenza cristiana. Sta nella coscienza della Chiesa di essere e di sapersi “allogena”³: è in questo mondo, ma non di questo mondo. Torna a proposito la pagina della *Lettera a Diogneto*⁴:

³ « ... la mistericità della Chiesa è del tutto allogena, cioè né trae origine né si riduce alla Chiesa in se stessa»: R. PENNA, *Il “mysterion” paolino. Traiettorie e costituzione*, Brescia 1978, 68.

⁴ *A Diogneto*, V,1-VI,1.

«I cristiani né per regione, né per lingua, né per costumi sono da distinguere dagli altri uomini. Infatti, non abitano città proprie, né usano un gergo che li differenzia, né conducono un genere di vita speciale. La loro dottrina non è nella scoperta di uomini multiformi, né essi aderiscono ad una corrente filosofica umana, come fanno gli altri. Vivendo in città greche e barbare, come a ciascuno è capitato, e adeguandosi ai costumi del luogo nel vestito, nel cibo e nel resto, testimoniano uno stile di vita sociale mirabile e indubbiamente paradossale. Vivono nella loro patria, ma come forestieri; partecipano a tutto come cittadini e da tutto sono distaccati come stranieri. Ogni patria straniera è patria loro e ogni patria è straniera. Si sposano come tutti e generano figli, ma non gettano i neonati. Mettono in comune la mensa, ma non il letto. Sono nella carne, ma non vivono secondo la carne. Dimorano sulla terra, ma hanno la loro cittadinanza nel cielo. Obbediscono alle leggi stabilite, e con la loro vita superano le leggi. Amano tutti, e da tutti vengono perseguitati. Non sono conosciuti e vengono condannati. Sono uccisi e riprendono a vivere. Sono poveri e fanno ricchi molti; mancano di tutto e di tutto abbondano. Sono disprezzati e nei disprezzi hanno gloria. Sono oltraggiati e proclamati giusti. Sono ingiuriati e benedicono; sono maltrattati ed onorano. Facendo del bene vengono puniti come malfattori; condannati gioiscono come se ricevessero la vita. Dai giudei sono combattuti come stranieri, e dai greci perseguitati, e coloro che li odiano non saprebbero dire il motivo dell'odio. A dirla in breve, come è l'anima nel corpo, così nel mondo sono i cristiani».

Se in passato la relazione con il mondo è stata declinata in termini oppositivi, identificando il mondo con le tenebre, oggi questo atteggiamento – quantunque sia ripreso in molte letture di gruppi cristiani che invocano un ritorno al passato – appare fuori luogo. La *Gaudium et Spes* ha indicato alla Chiesa la via della condivisione: «le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce degli uomini d'oggi, dei poveri soprattutto e di tutti coloro che soffrono, sono pure le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce dei discepoli di Cristo»⁵. Per quanto la sua prospettiva di fondo peccasse di un ottimismo forse eccessivo, la costituzione segnava finalmente la ricomposizione di un rapporto con l'uomo, che lungo i secoli della modernità si era progressivamente estraniato dalla Chiesa in nome della sua autonomia e libertà.

Ma la presenza nel mondo, la scelta di essere in favore dell'uomo in sé non basta, se non porta la differenza cristiana. Troppe volte si ha l'impressione che la vicinanza della Chiesa all'uomo si risolva in un filantropismo della carità, opera di un'agenzia dedita più alla promozione umana che all'annuncio e alla testimonianza del Vangelo che salva. Naturalmente, l'annuncio sarebbe sterile e contraddittorio se non si sostan-

⁵ GS 1.

ziasse della carità. E tuttavia la differenza cristiana sta nell'annuncio che «il tempo è compiuto e il Regno di Dio è vicino: convertitevi e credete al Vangelo» (*Mt* 1,15). In proposito mi sembra illuminante un passaggio di *Lumen Gentium*: «Il popolo messianico, pur non comprendendo di fatto tutti gli uomini e apparendo talora come un piccole gregge, costituisce per tutta l'umanità un germe validissimo di unità, di speranza e di salvezza. Costituito da Cristo in una comunione di vita, è pure da lui preso per essere strumento della redenzione di tutti e, quale luce del mondo e sale della terra, è inviato a tutto il mondo»⁶.

3

È in grado la Chiesa di sostenere una testimonianza così alta? In via di principio, sì. Resta la promessa del Signore che «le porte degli inferi non prevarranno su di essa» (*Mt* 16,18): «ecco, io sono con voi fino alla fine del mondo» (*Mt* 28,20). Ma dove i battezzati smarrissero la loro fede, dove la trafila delle generazioni cristiane si interrompesse, la testimonianza cristiana risulterebbe debole, incerta. La fine tragica di Chiese storiche, incredibilmente ricche di santità e dottrina, dimostra come il rischio non sia così remoto oggi, soprattutto per le Chiese in Europa⁷. La deriva del cristianesimo come religione civile ne è una dimostrazione: quando non solo accade, ma è teorizzata una divaricazione – che implica una estraniamento – tra fede e pratica religiosa, il cristianesimo rischia di scadere in forme di sopravvivenza del sacro, pompose nelle loro espressioni esteriori ma svuotate di ogni significato per la vita degli uomini.

Un simile stato di cose radicalizza ulteriormente la domanda, che potrebbe essere formulata nei termini seguenti: la Chiesa ha ancora futuro, o è condannata ad essere – come ormai sembra, soprattutto in Occidente – un soggetto residuale e irrilevante? Nel qual caso assomiglierebbe tanto a quei gruppi impegnati in giochi di società, che ricostruiscono con cura ambienti del passato, belli a vedersi nella loro rappresentazione scenica, ma inesorabilmente fuori dal tempo e dalla realtà, estranei al vissuto degli uomini e delle donne di oggi, utili per un momento di evasione ma non per un progetto di vita condiviso. La realtà sarebbe invece quella del mondo, capace di omologare tutti alle sue logiche, con il rischio di cancellare la differenza cristiana⁸.

Ciò che impressiona è soprattutto l'incapacità ad unire le forze in un progetto condiviso di vita ecclesiale. Basta pensare alla moltiplicazione di gruppi, associazioni,

⁶ *LG* 9

⁷ Cfr., in merito, la lucida esortazione post-sinodale *Ecclesia in Europa* di Giovanni Paolo II [28.06.2003], in *EV* 22, 413-589.

⁸ Cfr. l'acuto libretto di E. BIANCHI, *La differenza cristiana*, Torino 2006.

movimenti, spesso presentati come «frutto» del concilio Vaticano II: la singolarità delle loro esperienze associative, difese come manifestazioni dello Spirito, ha un effetto di frammentazione del corpo ecclesiale. A ben vedere, più che *nella* Chiesa, questi gruppi si pensano come *la* Chiesa, arrivando di fatto a costituirsi come Chiese parallele, con un tasso altissimo di autoreferenzialità.

Né la situazione è migliore nel campo dell'ecclesiologia, che appare un cantiere sempre aperto, dove si è costretti ad abitare in una casa sempre da ristrutturare, più per il gioco infinito delle varianti proposte o imposte dagli addetti ai lavori, che per una reale esigenza di chi ci abita. La variabile impazzita dei modelli ecclesiologici appare come la cartina al tornasole della stagione post-conciliare, segnata da una reazione a catena che ha reso difficili i processi di attuazione e di recezione del Vaticano II: se c'è un dato evidente nella situazione attuale della Chiesa è la mancanza di un modello ecclesiologico condiviso, che orienti i credenti in una sola direzione, che li sorregga a vivere la comunione, che li faccia essere e sentire parte di un cammino comune.

Le proposte di rilettura dell'ecclesiologia assomigliano tanto – mi si passi l'immagine – ai fuochi d'artificio che illuminano per un istante la notte con un'esplosione di colori, subito cancellati dallo sparo successivo. Certo, l'uniformità della manualistica preconciliare, con il suo ritornello monocorde sulla Chiesa come *societas perfecta*, era troppo. Ma è troppo anche questa sfarinatura del discorso ecclesiologico, dove l'importante è differenziarsi, sempre e comunque, dalle proposte altrui. Sarebbe necessario e urgente convenire – nel senso più pregnante del termine – su una visione di Chiesa in cui la giusta pluralità dei modelli non mettesse perennemente in questione gli elementi fondamentali, quasi fosse un'onda sismica senza fine.

4

L'esigenza di ricomporre in sintesi proposte tanto disparate si era già avvertita nel sinodo dei vescovi a vent'anni dal concilio⁹, quando la comunione era stata pensata come principio formale sufficiente per ricondurre a unità i tanti elementi e le tante prospettive sulla Chiesa maturate nell'immediato post-concilio, in un clima di perenne scontro dialettico. Nonostante gli sforzi in questa direzione di Magistero e teologia, il tentativo non sembra riuscito, forse perché il termine, senza essere equivoco, si

⁹ SINODO DEI VESCOVI, Lineamenta *Ex Ecclesiae coetibus* de vocatione et missione laicorum in Ecclesia et in mundo viginti annis a concilio Vaticano II elapsis [28.01.1985], in EV 9, 1340-1409; Relatio finalis *Ecclesia sub verbo Dei mysteria Christi celebrans pro salute mundi* [7.12.1985], in EV 9, 1779-1818.

presta facilmente a molteplici interpretazioni, che conducono ad esiti differenti a seconda dell'aspetto della comunione maggiormente sottolineato. Peraltro, al di là della pertinenza o meno dell'affermazione, l'ecclesiologia di comunione è apparsa a molti come una imposizione, una scelta dall'alto che ha segato il dibattito sull'ecclesiologia conciliare, concentrata in quel periodo sull'alternativa tra le immagini di Popolo di Dio e Corpo di Cristo.

Peraltro, l'esito di quel tentativo starebbe a dimostrare che la richiesta di un modello condiviso di Chiesa sia anacronistica e comunque impresentabile: in un quadro culturale ed ecclesiale segnato da una molteplicità irriducibile di orientamenti, ventilare un'esigenza del genere può apparire come un'imposizione intollerabile, che contrasta con un legittimo pluralismo. E tuttavia, la molteplicità delle esperienze ecclesiali e dei principi ecclesiologici che le fondano non può avere come esito la confusione, l'incomprensione: in una parola, una Babele. Lo Spirito fa la Chiesa una. La nota dell'unità non è una condizione estrinseca, imposta alla Chiesa dal di fuori; quella semmai è l'uniformità, che livella o addirittura cancella le legittime e necessarie diversità. L'unità è sempre composizione delle infinite ricchezze che lo Spirito dona alla Chiesa.

Ma a quali condizioni si fa questa unità? La scelta di imporre dall'alto una concezione ecclesiologica che informi poi tutta la prassi ecclesiale, magari attraverso interventi disciplinari, rappresenta una scorciatoia. Né è pensabile che si costruisca a tavolino il modello in base a una sorta di minimo comune multiplo – o di massimo comun divisore – determinato dai pochi elementi accettati da tutti. La sola percorribile, anche oggi, è di ascoltare «ciò che lo Spirito dice alle Chiese» (cfr. *Ap* 2, 7.11.17.29; 3,6.13.22). Si tratta di rendere possibili e attivare quei processi di ascolto che permettono al consenso di formarsi, non già in base ai meccanismi dell'opinione pubblica, ma nel discernimento di come il Signore guida la comunità di salvezza nel volgere dei tempi, riavviando un cammino ecclesiale che il conflitto delle interpretazioni rallenta, quando non blocca del tutto. In questa direzione, il recupero del *sensus fidei* proposto dal concilio potrebbe e dovrebbe costituire un "luogo" privilegiato della prassi ecclesiale¹⁰, a patto che si creda davvero che "tutti sono profeti nel Popolo di Dio", e si decida responsabilmente non solo di ascoltare l'altro, ma di renderlo capace di esprimersi, sottraendolo a una relazione di dipendenza che non di rado è stata utilizzata – e non solo in un lontano passato – come strumento di potere.

¹⁰ In proposito, mi permetto di rimandare a D. VITALI, *Sensus fidelium. Una funzione ecclesiale di intelligenza della fede*, Brescia 1993; ID., «Sensus fidelium e opinione pubblica», in *Gregorianum* 82 (2001) 689-717; ID., «Universitas fidelium in credendo falli nequit», in *Gregorianum* 86 (2005) 607-628.

Sulla base di un ascolto “sinfonico”, la pluralità dei modelli ecclesiologici e delle esperienze ecclesiali maturate nel periodo post-conciliare può risultare una ricchezza, a patto di mettere fine al gioco della discussioni fine a se stesse, per ricercare insieme un modello ecclesiologico condiviso. Si può accettare il cantiere aperto, si possono sopportare i disagi dei lavori in corso se si intravede la conclusione dell’opera, la possibilità di abitare finalmente la casa! Più che vagheggiare un ipotetico Vaticano III, perché al Vaticano II sarebbe mancato il coraggio della riforma, o invocare un ritorno al modello tridentino di Chiesa che il Vaticano II avrebbe compromesso, la cosa più saggia è quella di stare sulle carte, per capire il progetto, prima di liquidarlo, con il rischio – come dice il proverbio – di buttare con l’acqua anche il bambino.

5

Si tratta, in ultima analisi, di fissare gli elementi portanti dell’ecclesiologia conciliare. Proprio in relazione al tema del *forum* – «Ridisegnare l’orizzonte, fra emergenza e speranza» – è possibile focalizzare uno dei assi portanti che sostengono l’architettura ecclesiologica conciliare. Mi riferisco al rapporto – fondato sulla differenza – tra Chiesa e Regno di Dio, che costituisce uno dei più importanti recuperi del Vaticano II, peraltro non dovutamente sottolineato nei testi di ermeneutica conciliare. In effetti, sono state altre le questioni che hanno maggiormente polarizzato l’attenzione, probabilmente perché promettevano guadagni immediati sul terreno della riforma della Chiesa, o comunque offrivano appigli per un dibattito che ha arroventato e reso irrespirabile l’aria del post-concilio¹¹. Al contrario, su tale argomento il linguaggio ecclesiale si è fatto incerto, mostrando quasi un imbarazzo a parlare della vita eterna, forse nel timore di esporsi all’accusa marxista della “religione come oppio dei popoli”, ma disattendendo del tutto la lezione conciliare.

Ma senza profondità escatologica, la *Lumen Gentium* risulta del tutto incomprensibile. In effetti, il recupero di una visione misterica della Chiesa, sancito dal capitolo I della costituzione, procede secondo uno schema storico-salvifico che si compie nella comunione ultima con Dio: «I credenti in Cristo [Dio] li ha voluti convocare nella santa Chiesa, la quale, già prefigurata fin dalla creazione del mondo, mirabilmente preparata nella storia del popolo d’Israele e nell’antica alleanza e istituita “negli ultimi tempi”, è stata manifestata dall’effusione dello Spirito e avrà glorioso compimento alla fine dei secoli. Allora tutti i giusti, a partire da Adamo, “dal giusto Abele fino all’ultimo

¹¹ Basti pensare, per fare un esempio, alla discussione infinita sull’alternativa tra Chiesa corpo di Cristo e Chiesa popolo di Dio; o alla polemica intorno a carisma e istituzione.

eletto”, saranno riuniti presso il Padre nella Chiesa universale »¹². Come a dire che la Chiesa si comprende in ragione della sua destinazione al Regno, per cui quella escatologica è una dimensione costitutiva e caratterizzante della Chiesa.

D'altronde, quasi ogni numero del capitolo I si conclude con un rimando alle cose ultime. *LG 3* presenta l'azione salvifica di Cristo, nel quale il Padre «si compiace di ricapitolare tutte le cose». *LG 4* afferma che lo Spirito santo «fa ringiovanire la Chiesa e continuamente la rinnova, e la conduce alla perfetta unione con il suo Sposo». Per *LG 5*, «mentre va lentamente crescendo, la Chiesa anela al Regno perfetto, e con tutte le forze spera e brama di unirsi al suo re nella gloria». *LG 6* conclude l'illustrazione delle immagini neotestamentarie di Chiesa con «la Gerusalemme di lassù», la sposa dell'Agnello, precisando che, «mentre cammina su questa terra come pellegrina, lontana dal Signore e come in esilio, [la Chiesa] cerca e gusta le cose di lassù dove si trova Cristo assiso alla destra di Dio, dove la vita della Chiesa è nascosta con Cristo in Dio, fino a quando si manifesterà con il suo Sposo nella gloria». Per *LG 7* la Chiesa, corpo di Cristo e sua pienezza, è ricolma dei doni del suo Signore, affinché sia tutta protesa e pervenga a tutta la pienezza di Dio. Bellissima, poi, la chiusa del capitolo: «La Chiesa prosegue il suo pellegrinaggio tra le persecuzioni del mondo e le consolazioni di Dio, annunciando la passione e la morte del Signore finché egli venga. Dalla potenza del Signore risorto viene corroborata per vincere con pazienza e carità le sue afflizioni e difficoltà interne ed esterne e per svelare al mondo con fedeltà, anche se in modo umbratile, il mistero di lui, fino a quando sarà alla fine manifestato in piena luce» (*LG 8*).

Tutte queste citazioni ribadiscono con forza la diastasi tra la Chiesa e il Regno di Dio, affermata in *LG 5*, che costituisce il Popolo di Dio in una condizione permanente di esodo verso la patria, che sarà compiuto quando «Dio sarà tutto in tutti» (*1Cor 15,28*): «La Chiesa, fornita dei doni del suo Fondatore e osservando fedelmente i suoi precetti di carità, di umiltà e di abnegazione, riceve la missione di annunciare e instaurare fra tutte le genti il Regno di Cristo e di Dio, e di questo Regno costituisce in terra il germe e l'inizio»¹³.

6

Quanto la dimensione escatologica sia costitutiva della natura stessa della Chiesa lo dimostra la struttura della *Lumen Gentium*, costruita sull'asse Chiesa-Regno: i ca-

¹² *LG 2*.

¹³ Già *LG 3*, parlando della missione del Figlio, aveva parlato della Chiesa come «*Regnum Dei iam praesens in mysterio*», che cresce visibilmente nel mondo per l'azione potente di Dio.

pitoli II e VII, rispettivamente sul Popolo di Dio e sull'indole escatologica della Chiesa pellegrinante nella sua relazione con la Chiesa celeste, si richiamano come due termini in evidente reciprocità, che portano a considerare la Chiesa come popolo di Dio in cammino verso il Regno. Si tratta di una rappresentazione dinamica, dove la distanza che separa l'umanità dal compimento in Dio è colmata dal movimento in avanti: quello della storia, con le sue alterne vicende, che il credente crede orientata teleologicamente, e quello della vita, intesa come un continuo passaggio «di gloria in gloria», fino alla conformazione piena dell'uomo all'immagine di Cristo (cfr. *2Cor* 2,18).

Ora, proprio questa semplicissima verità – che la Chiesa non è il Regno di Dio – è in grado di imprimere un dinamismo straordinario alla vita ecclesiale, mettendo definitivamente in questione il modello ecclesiologico medioevale, che della identificazione tra Chiesa e Regno faceva il suo asse portante. Il motivo è noto: la lotta per le investiture, combattuta per garantire la *libertas Ecclesiae* contro le ingerenze del potere imperiale, ha progressivamente spostato la comprensione della Chiesa dal registro teologico a quello politico: se ancora nella *Summa* di Tommaso d'Aquino Cristo è il capo del corpo, e la Chiesa è compresa in termini misterici, nella donazione continua della *gratia capitis* alle membra del corpo¹⁴, a nemmeno mezzo secolo di distanza Jacopo da Viterbo, nel *De regimine christiano*¹⁵ – convenzionalmente ritenuto il primo trattato di ecclesiologia – interpreta la relazione tra il capo e il corpo come il vincolo che intercorre tra il *rex* e il *regnum*: Cristo è *caput invisibile* della Chiesa, suo regno, su cui governa attraverso il suo vicario in terra, il papa, a cui tutti sulla terra – imperatori, re, principi – sono sottomessi.

Lo schiaffo di Anagni – vero o metaforico che sia – segnerà la fine di un mondo che aveva fatto del papa il centro e il vertice del sistema sociale: la modernità si potrebbe anche descrivere come il cammino di emancipazione dei regni cristiani dalla soggezione della tutela ecclesiastica. Si spiega così la storia dell'Europa, fatta di continui strappi, dove ogni irrigidimento e scomunica da parte di una Chiesa arroccata in posizione di difesa prepara lo strappo successivo: umanesimo, razionalismo, empirismo, illuminismo, idealismo fino alle forme della negazione aperta di Dio, fenomenologia, esistenzialismo fino alle ultime derive del pensiero debole sono le tappe di una estraniamento che arriva a negare le radici cristiane dell'Europa¹⁶.

¹⁴ *Summa Theologiae*, III, 8, 1. 5. 6.

¹⁵ Esemplare in questo senso l'opera di Jacopo da Viterbo, *De regimine christiano*, scritto a ridosso della promulgazione della bolla *Unam sanctam* di Bonifacio VIII (1301), dove lo scivolamento dalla prospettiva teologica a quella politica è espressamente teorizzato.

¹⁶ Cfr. in proposito GIOVANNI PAOLO II, *Ecclesia in Europa* [Esortazione post-sinodale, 28.06.2003], in AAS 95(2003) 649-719; EV 22, 413-589.

Ma – paradossalmente – sono anche il cammino di purificazione, che ha permesso alla Chiesa di prendere coscienza che la scelta di misurarsi sulle istituzioni di questo mondo – in questa direzione andava l’idea di *societas perfecta* – finiva per costringerla non solo dentro le coordinate di questo mondo, ma anche alle sue logiche, perdendo proprio la differenza cristiana nel momento stesso in cui la affermava. La Chiesa che si è identificata con il Regno come cifra più grande dei regni della terra ha finito per trasferire il Regno di Dio nel presente della Chiesa, invece di orientare la Chiesa alla pienezza del Regno. Ha finito per rendere il Popolo di Dio un popolo tra gli altri, invece di essere «stirpe eletta, sacerdozio regale, gente santa, popolo che Dio si è acquistato perché proclami le opere mirabili di lui che vi ha chiamati dalle tenebre alla sua luce mirabile» (*IPt 2,9*).

Al contrario, la differenza cristiana sta proprio nel fatto decisivo che il senso e la consistenza della storia – di ciascuno e dell’intera umanità – è data dal suo compimento ultimo: la comunione con Dio. Se questo è vero, la questione che investe oggi il cristianesimo riguarda l’urgente recupero del tema escatologico alla coscienza credente: pena un vissuto di fede privo di orizzonte, tutto concentrato nell’esperienza presente, quasi che tutto si risolvesse nelle cose di questo mondo.

7

Nel momento in cui si intensifica il dibattito sull’eredità conciliare, va ribadito che una lettura del Vaticano II che riduca il fine della Chiesa al dialogo con il mondo contemporaneo è unilaterale e non corrisponde al dettato dei documenti che il concilio ci ha consegnato. Se a questo si riducesse il fine della Chiesa, avrebbero ragione i detrattori del Vaticano II che ascrivono al concilio una concezione orizzontale della Chiesa, senza dimensione verticale e senza tensione escatologica. Certamente il dialogo con il mondo contemporaneo è uno degli scopi principali del concilio¹⁷, ed è anche un lascito irrinunciabile che il concilio ha consegnato alla Chiesa. Poche parole risultano tanto incisive come il proemio della *Gaudium et spes*: «Le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce degli uomini d’oggi, dei poveri soprattutto e di tutti coloro che soffrono, sono pure le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce dei discepoli di Cristo, e nulla vi è di genuinamente umano che non trovi eco nel loro cuore»

¹⁷ Paolo VI disegnava il programma del concilio, descrivendone gli scopi principali, «che per ragione di brevità e di migliore intelligenza noi indicheremo in quattro punti: la conoscenza o, se così piace dire, la coscienza della Chiesa; la sua riforma; la ricomposizione di tutti i cristiani nell’unità; il colloquio della Chiesa con gli uomini di questo tempo». Va da sé che il primo punto è decisivo e determinante per i seguenti.

(GS 1). In questo *incipit* si condensa tutto il faticoso percorso di alfabetizzazione al linguaggio degli uomini che la Chiesa ha riappreso dalla *Rerum Novarum* in poi. Ma anche qui la presenza cristiana tra gli uomini non è solo un *esserci* accanto agli altri, benché già questo sia un valore umano altissimo. La solidarietà, il rispetto e l'amore verso l'intera famiglia umana (cfr. GS 3) sono motivati dal carattere escatologico della Chiesa: «La comunità dei discepoli di Cristo è composta di uomini, i quali, riuniti insieme nel Cristo, sono guidati dallo Spirito santo nel loro pellegrinaggio verso il Regno del Padre e hanno ricevuto un messaggio di salvezza da proporre a tutti. Per questo motivo [*quapropter*] la Chiesa si sente realmente e intimamente solidale con il genere umano e la sua storia» (GS 1).

Dunque, è impensabile – e improponibile – una vita ecclesiale estraniata dal mondo in ragione del rimando al Regno dei cieli. Piuttosto, è questo rimando che caratterizza la presenza della Chiesa nel mondo: senza, la Chiesa sarebbe come il sale che perde il suo sapore, o come la luce sotto il moggio (cfr. Mt 5,13-16). All'umanità, di cui condivide la condizione di provvisorietà e caducità¹⁸, la Chiesa può portare questo rimando a un orizzonte ulteriore, dove dirigere un cammino che rischia altrimenti di essere un eterno ritorno su di sé, o un vagare senza meta verso un futuro intrastorico. Al mondo la Chiesa non può indicare altro che il suo fine, che è poi il fine di tutta l'umanità. Il Vaticano II è chiaro in proposito: «Questo popolo messianico ha per capo Cristo, ... ha per condizione la dignità e la libertà dei figli di Dio, ... ha per legge il nuovo precetto di amare come Cristo ci ha amati, ... ha per fine il Regno di Dio» (LG 9). Ancora: «La Chiesa, alla quale tutti siamo chiamati in Cristo Gesù e nella quale per mezzo della grazia di Dio acquistiamo la santità, non avrà il suo compimento se non nella gloria del cielo, quando verrà il tempo della restaurazione di tutte le cose e quando con il genere umano anche tutto il mondo, il quale è intimamente unito con l'uomo e per mezzo di lui arriva al suo fine, sarà perfettamente ricapitolato in Cristo» (LG 48).

La Chiesa di Cristo è dunque relativa al Regno, nella doppia accezione del termine: a) che non è assoluta¹⁹; b) che, piuttosto, esiste in relazione a una realtà a cui necessariamente si riferisce e di cui dice qualcosa. Se, per un verso, la Chiesa non può mai

¹⁸ Cfr. Rm 8,21.

¹⁹ Non è che in passato questa verità non fosse affermata: ma la dipendenza asserita era da Cristo che dall'alto dona alla Chiesa tutti i doni necessari per la salvezza. In questo modo la Chiesa poteva pensarsi rispetto al mondo come Regno di Dio già in atto. Il legame Chiesa-Regno non cancella la dimensione cristologica, piuttosto la sottolinea con più evidenza, perché subordina e finalizza l'essere e l'agire della Chiesa in vista del Regno, di cui diventa «segno e strumento» nel momento stesso in cui «è in Cristo come sacramento» (LG 1).

coincidere con il Regno, per l'altro non può essere pensata senza rimando al Regno. Esiste, in altre parole, un legame fondante che istituisce una correlazione, in cui è il Regno a determinare la Chiesa e non viceversa. Ne discende che la Chiesa è per definizione realtà penultima, provvisoria, che è se stessa unicamente a condizione di essere in cammino verso la realtà che la compie. E solo a tale condizione è «segno e strumento» del Regno, di cui è qui in terra è «il germe e l'inizio» (LG 5). Come a dire che la Chiesa, ogni volta che si concentra unicamente sul presente e lo assolutizza, rischia di smarrire se stessa e di mancare alla sua missione²⁰.

8

Né questo può mai significare che la Chiesa possa estraniarsi dal cammino della storia, in una qualche rivisitazione della religione come «oppio del popolo»²¹. Piuttosto, significa che non può pensare il presente che alla luce del futuro escatologico, non solo già rivelato, ma già in atto dentro la storia, come il lievito nella pasta (cfr. Mt 13,33), come «il granello di senape che... fa rami così grandi che gli uccelli del cielo possono fare il nido alla sua ombra» (Mc 4,31s). Così la relazione al Regno suggerisce alla Chiesa due atteggiamenti che caratterizzano e sostanziano la testimonianza cristiana: quello della *tensione escatologica* e quello della *riserva escatologica*.

In realtà, la tensione escatologica è ben più di un atteggiamento: se la Chiesa è così relativa al Regno da essere determinata nella sua stessa natura da questo riferimento, non può che costruirsi su questa misura, percepirsi e proporsi come *Regnum Dei iam praesens in mysterio*. Il Regno, in altre parole, è la cifra, il modello, la *conditio sine qua non* della Chiesa: la quale ripete come in uno specchio l'immagine del Signore, e passa di gloria in gloria verso questo compimento (cfr. 2Cor 3,18), in uno schema platonico al rovescio, dove l'idea compiuta che riverbera sul volto della Chiesa non è all'origine, in un ipotetico mondo delle idee, ma in avanti, nel futuro

²⁰ Non è fuori luogo richiamare qui la contraddizione stridente che oggi si palesa con frequenza nella vita religiosa, per definizione dedicata al Regno di Dio nella povertà, castità e obbedienza, e tuttavia drammaticamente condizionata e invischiata nell'amministrazione di un patrimonio ingente, accumulato nel tempo attraverso donazioni, che diventa spesso oggetto di vere e proprie speculazioni finanziarie.

²¹ Va notato che il marxismo ha attuato in modo drammatico ciò che contestava alla religione in genere, al cristianesimo in particolare: se questo alienava l'uomo, distogliendolo dal presente in ragione di un premio futuro, il marxismo toglieva all'uomo anche il premio futuro, in nome di un presente nel quale costruire un'umanità futura più perfetta, della quale egli non sarebbe mai stato parte. Sul carattere messianico del marxismo, cfr in particolare E. BLOCH, *Das Prinzip Hoffnung*, Frankfurt am Main 1959 [traduzione italiana: *Il principio speranza*, Milano 1994].

che ci attende, da dove Cristo glorificato attira tutta la creazione verso il compimento. E tuttavia tale dimensione escatologica, per non rimanere un postulato, deve necessariamente tradursi in atteggiamenti, scelte, percorsi che mostrino con evidenza l'identità della Chiesa come Popolo in cammino verso il Regno. In altre parole, la Chiesa è chiamata a manifestare nella sua vita il suo essere per il Regno, a rendere evidente la diastasi tra il già e il non-ancora, sulla quale si comprende tanto l'identità del cristiano come *homo viator*, che quella della Chiesa come «pellegrina». Come a dire che la relazione al Regno impegna la Chiesa ad attuare nel presente della storia quei segni che manifestano il Regno: l'amore fraterno, la pace, la giustizia, la libertà, la lotta al peccato e al male in tutte le sue forme. «Il Regno di Dio – dice l'apostolo – non è questione di cibo o bevanda, ma è giustizia, pace e gioia nello Spirito santo» (Rm 14,17): qui si colloca e da qui si spiega l'agire cristiano nei vari ambiti della convivenza umana, a favore dell'uomo, accanto a tutti gli uomini di buona volontà.

Ma la tensione escatologica si allenta e perde forza profetica se manca la *riserva escatologica*, vale a dire la capacità critica di giudicare ogni realizzazione di questo mondo in relazione al Regno e alla sua venuta. Con la stessa forza con cui partecipa all'edificazione della città dell'uomo in vista della città di Dio, il credente è chiamato a resistere a quelle forme di realizzazione della convivenza umana che siano contrarie al Regno e alla sua giustizia. Questo non significa una qualche forma di crociata per l'instaurazione di una *societas christiana*, ma una difesa dell'uomo e della sua dignità a partire dalla sua identità di creatura a immagine di Dio, che non ha il suo compimento in questo mondo, ma nella comunione con Dio. Nei tanti areopaghi della vita sociale, politica, economica i cristiani sono chiamati ad essere presenti e ad affermare, con coraggio della verità pari al rispetto dell'altro, la logica evangelica del Regno. E, per essere veramente credibile, la Chiesa è chiamata ad applicare il criterio della riserva escatologica anche a se stessa e alle sue istituzioni: se la verità della sua azione nella storia dipende dalla capacità di anticipare il Regno, questa verità implica anche la scelta di sottoporre a continua verifica e addirittura il coraggio di cancellare – a tutti i livelli della Chiesa – le strutture che riflettono le logiche di questo mondo più che quelle del Regno.

9

La diastasi tra Chiesa e Regno rimanda prepotentemente all'idea di orientamento. Capacità di cui è carente l'uomo contemporaneo, provvisto di tutte le mappe e di tutti i navigatori, o dotato di satellitari, per cui sa sempre dove si trova, anche se spesso non sa dove andare. Strumenti del tutto inutili quando si tratta di orientarsi nel cammino della vita, dove conta unicamente la propria capacità di scelta.

Il valore che la tradizione cristiana ha dato all'orientamento si percepisce in tutta la sua portata guardando le antiche cattedrali e tutte le chiese in genere, preferibilmente orientate sull'asse E/O. La scelta rispondeva al motivo simbolico di mostrare la necessaria relazione a Cristo, «*oriens ex alto*», di cui la Chiesa è al tempo stesso il corpo e la sposa, rendendo con questo anche la sua destinazione alla gloria, e quindi la condizione di pellegrina in cammino verso la patria celeste, dove si ricongiungerà pienamente e definitivamente al suo Signore. In questo modo l'assemblea radunata celebrava – e aveva coscienza di celebrare e di vivere – i santi misteri come anticipazione della Gerusalemme celeste. A ben vedere, l'architetto – meglio sarebbe dire: il teologo che scriveva la sua opera non sulle pergamene ma sulle pietre – cercava una corrispondenza tra la chiesa-edificio e la chiesa-comunità, assemblea di uomini e donne che, celebrando la loro fede, esprimevano la loro identità di popolo di Dio in cammino verso il regno anche attraverso un edificio che illustrasse plasticamente la relazione Cristo-Chiesa. La scrittura era chiarissima, e i suoi significati facilmente intelligibili, anche senza note esplicative di accompagnamento. D'altronde, la capacità di lettura dei simboli cristiani era talmente connaturata all'esperienza cristiana, che si creava una circolarità virtuosa tra fede e arte: i simboli alimentavano la fede illustrandola, e la fede penetrava i simboli comprendendone le implicazioni e traducendole in vita²².

La possibilità di recuperare il senso dell'orientamento sta nel ristabilimento della distinzione tra Chiesa e Regno. Senza questa differenza, la Chiesa non saprebbe dove andare, né saprebbe dove si trova al presente: la destinazione al Regno è l'imperativo che spinge la Chiesa a fissare l'orizzonte per intravedere il riverbero della presenza di Cristo risorto, Alpha e Omega della storia; a scrutare il cielo nella notte del mondo per individuare la stella polare che orienta in modo sicuro il cammino, o la rotta²³. Vale la pena di raccogliere la lezione degli antichi Camuni²⁴, i quali erano soliti indicare cinque punti cardinali: l'Est e l'Ovest, il Nord e il Sud, tutti da determinare in base al punto in cui si trovava colui che scrutava il cielo. Ecco, la Chiesa situata nella storia, deve sapere di essere “nel mondo”, ma non “del mondo”, orientando il cammino verso il Risorto che attira l'umanità verso il compimento del Regno. Anche per-

²² Il riferimento ai cicli pittorici o scultorei a tema biblico – le cosiddette *bibliae pauperum* – è d'obbligo: in tempi di analfabetismo diffuso, erano quelli i testi di catechismo.

²³ La tradizione cristiana parla di navata per indicare lo spazio longitudinale dell'edificio sacro, con chiara allusione alla nave, simbolo della Chiesa diretta verso il porto del Regno. Per una descrizione della nave come simbolo della Chiesa, cfr H. RAHNER, *L'ecclesiologia dei Padri. Simboli della Chiesa*, Roma 1971.

²⁴ Si tratta di un antico popolo situato in quella che è oggi la Valle Camonica, in provincia di Brescia. Il simbolo astronomico in questione è stato scelto dalla Lombardia come logo della regione.

ché non si tratta di cercare una terra sconosciuta con l'aiuto della stella, o della bussola, come i cercatori delle Indie che scoprirono le Americhe, ma di andare incontro al Regno, nella consapevolezza che ogni strada è quella buona quando si ha chiara e ferma la destinazione e si è deciso di andare.

Conoscevano bene questa logica i monaci, i quali vivevano la *stabilitas loci* – tutta la vita dentro quattro mura, costruite però come un varco verso l'*Oriens ex alto*, il Cristo che viene. Così il coro, ma anche la sala capitolare e il dormitorio stavano sulla parete est dell'abbazia, in modo che tutta la vita della comunità, riflesso – almeno nell'intenzione – della comunione dei santi, si svolgesse con un riferimento escatologico evidentissimo²⁵. Si avviava così un cammino interiore, un esodo da questo mondo al Padre che – attraversando i deserti dell'anima – avrebbe avuto compimento nella «domenica senza tramonto»²⁶. L'ascesi affinava la capacità di orientamento, senza la quale il cammino dell'uomo diventa un continuo ritorno al punto di partenza, girando in tondo su se stessi, come chi si è perso nel deserto. A questo assomiglia certo cammino di Chiesa, dove il presente manca della profondità escatologica, e il futuro si riduce all'evocazione di una realtà vaga, lontana, una specie di Atlantide dello spirito avulsa dalla storia, incapace di dare all'uomo una meta.

10

Ma cosa può muovere la Chiesa a volersi pellegrina? Cosa può sottrarre il Popolo di Dio a uno smarrimento che si risolve in paura a muoversi?

La speranza!

Ultimamente il magistero dei papi ha insistito su questo punto. Alla *Deus Caritas est*, Benedetto XVI ha fatto seguire la *Spe salvi*, nella quale afferma che²⁷:

²⁵ Questo modello architettonico è soprattutto evidente nell'abbazia cistercense, costruita intorno al chiostro (*claustrum*) come un perfetto quadrato (simbolo dell'umano portato a perfezione), in cui la chiesa era disposta sul lato nord (perché dalle tenebre può difendere solo Dio), con il coro rivolto a est, senza abside, per mantenere dritta anche la parete sul lato est, dove sono collocati, al piano terra la sala capitolare e sopra i dormitori, direttamente in collegamento con la chiesa, perché i monaci potessero scendere direttamente in coro per santificare il tempo ad ogni ora del giorno e della notte. Il lato sud era invece il luogo delle cucine, ma anche dei laboratori (per combattere l'ozio, detto anche demone meridiano, con il lavoro), mentre il lato ovest, punto di contatto con il mondo, era ovviamente occupato dalla foresteria. Cfr. M.M. DAVY, *Initiation à la symbolique romane*, Manchecourt 1977.

²⁶ CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, *Messale Romano*, 344: «Prefazio delle domeniche del Tempo Ordinario X».

²⁷ BENEDETTO XVI, *Spe salvi*, 1 [Lettera enciclica, 30.11.2007].

“*Spe salvi facti sumus*” – nella speranza siamo stati salvati (*Rm* 8,24). La “redenzione”, la salvezza secondo la fede cristiana, non è un semplice dato di fatto. La redenzione ci è offerta nel senso che ci è stata donata la speranza, una speranza affidabile, in virtù della quale noi possiamo affrontare il nostro presente: il presente, anche un presente faticoso, può essere vissuto e accettato se conduce verso una meta e se di questa meta noi possiamo essere sicuri, se questa meta è così grande da giustificare la fatica del cammino.

Prima di lui Giovanni Paolo II aveva dedicato al tema l’esortazione post-sinodale *Ecclesia in Europa*²⁸, testo tra i più belli del papa polacco, purtroppo passato quasi inosservato. In esso è la Chiesa stessa ad essere tentata «da un offuscamento della speranza» di fronte alla deriva di popoli una volta cristiani, che non sembrano più capaci di memoria delle proprie radici²⁹. L’invito è a tornare a Cristo risorto, vivente nella sua Chiesa, per tornare ad essere testimoni del «vangelo della speranza» anche per il nuovo millennio³⁰:

Non è indifferente per la costruzione della città dell’uomo all’immagine della nuova Gerusalemme, che scende “dal cielo, da Dio, pronta come una sposa adorna per il suo sposo” (*Ap* 21,2) e si riferisce direttamente al mistero della Chiesa. È un’immagine che parla di una *realtà escatologica*: essa va oltre tutto quello che l’uomo può fare; è un dono di Dio che si compirà negli ultimi tempi. Ma non è un’utopia: è *realtà già presente*. lo indica il verbo al presente usato da Dio – “Ecco, io faccio nuove tutte le cose” (*Ap*, 21,5) –, con l’ulteriore precisazione: “Ecco, sono compiute!” (*Ap* 21,6). Dio infatti sta già agendo per rinnovare il mondo; la Pasqua di Gesù è già la novità di Dio. Essa fa nascere la Chiesa, ne anima l’esistenza, rinnova e trasforma la storia.

Questa novità comincia a prendere forma anzitutto *nella comunità cristiana*, che già ora è “dimora di Dio con gli uomini” (*Ap* 21, 3), nel cui seno Dio già opera, rinnovando la vita di coloro che si sottomettono al soffio dello Spirito. La Chiesa è per il mondo segno e strumento del Regno che si realizza anzitutto nei cuori. Il riflesso di questa stessa novità si manifesta anche *in ogni forma di umana convivenza animata dal Vangelo*. Si tratta di una novità che interpella la società in ogni momento della storia e in ogni luogo della terra, e in particolare la società europea che da tanti secoli ascolta in Vangelo del Regno inaugurato da Gesù.

²⁸ GIOVANNI PAOLO II, *Ecclesia in Europa* [Esortazione post-sinodale, 28.06.2003]. Non mi soffermo sul testo, dal momento che costituisce il tema specifico della seconda comunicazione del *Forum*.

²⁹ *Ibidem.*, 7.

³⁰ *Ibidem*, 106-107.

Sta qui la sfida più urgente di quella «emergenza educativa» su cui i vescovi italiani hanno tanto richiamato l'attenzione. Senza speranza lo sguardo è chiuso sulle cose immediate, i progetti non prendono forma, i sogni si spengono, l'attesa si estenua e tutto perde consistenza e profondità. Il dramma dell'uomo di oggi è che non attende più nulla, che non spera e non desidera più; o peggio, desidera ciò che gli è stato inoculato come bisogno dalla società dei consumi, e non «la vita buona del Vangelo». Di quest'uomo tornato bambino – anche nella presunzione di sé – la Chiesa deve farsi accompagnatrice umile e paziente, per insegnargli «a camminare tenendolo per mano» (Os 11,3), affinché riprenda l'esodo verso il Regno. In questo impegno può sostenerla l'immagine indimenticabile della speranza scolpita dalle parole di Ch. Peguy³¹:

Perché le mie tre virtù, dice Dio, le tre virtù mie creature
sono esse stesse come le mie altre creature, della razza degli uomini.

La Fede è una Sposa fedele.

La Carità è una Madre, una madre ardente, piena di cuore,
o una sorella maggiore, che è come una madre.

La Speranza è una bambina da nulla
che è venuta al mondo il giorno di Natale dell'anno scorso. [...]
Eppure è questa bambina che traverserà i mondi,
questa bambina da nulla,
lei sola, portando le altre, che traverserà i mondi compiuti.
Come la stella ha guidato i tre re fin dal fondo dell'Oriente verso la culla di
mio Figlio,
così una fiamma tremante, lei sola guiderà le Virtù e i Mondi. [...]

La piccola speranza avanza tra le sue due sorelle grandi e non si nota neanche.
Sulla via della salvezza, sulla via carnale, sulla via accidentata della salvezza,
sulla strada
interminabile, sulla strada tra le due sorelle grandi
la piccola speranza avanza tra le due sorelle grandi,
quella che è sposata e quella che è madre.

E non si fa attenzione, il popolo cristiano non fa attenzione
che alle due sorelle grandi, la prima e l'ultima,
e non vede quasi quella che è in mezzo, la piccola, quella che va ancora a scuola,
e che cammina persa nelle gonne delle sue sorelle.

³¹ Ch. PEGUY, 'Il portico del mistero della seconda virtù', in ID., *I misteri*, Milano, 1978, 165-168.

E crede volentieri che siano le due grandi che tirano la piccola per mano,
in mezzo, tra loro due
per farle fare quella strada accidentata della salvezza.
Ciechi che sono che non vedono invece che è lei nel mezzo
che si tira dietro le sue sorelle grandi.

DARIO VITALI